

ARTÍCULO ORIGINAL

Apareamiento, espermátforo y aparato del dardo de *Polymita brocheri* (Gastropoda: Cepolidae): conducta y morfología

Mating, spermatophore and dart apparatus of Polymita brocheri (Gastropoda: Cepolidae): behaviour and morphology

Bernardo Reyes-Tur^{1*}, Juannier Rodríguez-Matos¹

RESUMEN

¹ Departamento de Biología y Geografía, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

² Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Museo de Historia Natural "Tomás Romay", Santiago de Cuba, Cuba.

*Autor para correspondencia:
breyestur@gmail.com

Polymita brocheri (Cepolidae) es un molusco arborícola, hermafrodita, amenazado y endémico de Cuba. El apareamiento de esta especie no se ha estudiado. En este trabajo se describió la conducta de apareamiento y el uso del aparato del dardo de *P. brocheri* en cautiverio, y se analizó la relación estructura-función del aparato del dardo y del espermátforo. El estudio fue realizado entre 2012 y 2018. Se recolectaron 25 individuos adultos en Maisí, Guantánamo y otros siete se obtuvieron de una colonia de cría en cautiverio. Los individuos fueron aislados entre 15 y 30 días antes de las jornadas de observación. El apareamiento duró como promedio 208 min y constó de tres etapas: cortejo, cópula y post-cópula. El cortejo duró un promedio de 30 min e incluyó contactos táctiles frecuentes y movimientos semicirculares. La cópula inició simultáneamente y tuvo duración promedio de 105 minutos. Durante este período ocurrió la transferencia recíproca del espermátforo; este consta de tres regiones: cuello, cuerpo y cola. Tuvo espinas de tamaño variable en zonas del cuello y el cuerpo. Dichas espinas pudieran relacionarse con la demora del movimiento del espermátforo hacia el conducto de la bolsa copulatriz. La duración media de la post-cópula fue 76 min y se inició con el desacople de los penes; durante esta etapa la pareja mostró movimientos semicirculares. Durante todo el apareamiento se registraron tres tipos de uso del aparato del dardo: los roces sobre la zona sensitiva, los frotos y los pinchazos. La región anterior de la pareja fue el sitio de contacto más frecuente; usualmente no ocurrió pérdida del dardo en el apareamiento. El aparato del dardo posee varios tipos de tejidos y sus glándulas accesorias poseen abundantes células secretoras. La baja frecuencia de pinchazos, así como la presencia de epitelio cilíndrico y mucus en el saco atrial, sugieren que los frotos y los roces tienen un papel fundamental para la transferencia de productos de las glándulas accesorias.

Palabras clave: molusco arborícola, reproducción, células secretoras, Stylomatophora

Recibido: 2020-05-11

Aceptado: 2020-06-28

ABSTRACT

Polymita brocheri (Cepolidae) is a hermaphroditic, threatened Cuban endemic tree snail, whose mating behavior has never been studied. Here, we described the mating behaviour and the use of the dart apparatus of *P. brocheri*, in captivity, and discussed the functional morphology of the dart apparatus and the spermatophore. The study was conducted between 2012 and 2018. Twenty-five adult individuals were collected in Maisí, Guantánamo and other seven individuals were obtained from a captive breeding colony. Individuals were kept isolated in plastic containers between 15 and 30 days before the mating sessions. Mating duration averaged 208 min and consisted of three stages: courtship, copulation and post-copulation. On average, courtship lasted 30 min, and included tactile contacts and semicircular movements. Copulation started simultaneously and lasted on average 105 min. During this stage took place the reciprocal exchange of spermatophores. The spermatophore was formed by three regions: neck, body and tail, with spines of different sizes in the neck and body. We suggested that spines might slow down spermatophore uptake into the bursa copulatrix. Post-copulation average was 76 min; penis withdrawal settled the beginning of this stage. Post-copulatory activity was characterized by semicircular movements. During all mating stages, three uses of the dart apparatus were distinguished: wiping, rubbing and stabbing, all of which were mainly directed toward the anterior region of the partner's body, usually without loss of the dart. The dart apparatus consists of several types of tissues and the accessory mucous glands possess abundant secretory cells. The low frequency of stabbing, as well as the presence of cylindrical epithelium and mucus in the atrial sac, suggest a key role of wiping and rubbing in order to transfer accessory gland products.

Keywords: tree snail, reproduction, secretory cells, *Stylommatophora*

INTRODUCCIÓN

Los moluscos Stylommatophora panpulmonados constituyen un grupo diverso de gastrópodos hermafroditas. Entre ellos, varias especies de las superfamilias Helicoidea y Limacoidea poseen sistema reproductor con un órgano copulatorio auxiliar (= aparato del dardo) (Davison *et al.*, 2005; Davison y Mordan, 2007; Koene *et al.*, 2013). Este órgano incluye un saco glandular (= saco del dardo) con posición y morfología variable, cuyo interior está constituido fundamentalmente por tejido muscular. El dardo ("dardo del amor" o *gypsobelum*) es una estructura de naturaleza calcárea o quitinosa con variación interespecífica, tanto en número como en diseño (Tomba, 1984; Fedoseeva, 1994; Byun *et al.*, 2004; Koene y Schulenburg, 2005). En algunas especies, como las que pertenecen a la familia Cepolidae, el saco del dardo se une al saco atrial a través de una papila muscular. Generalmente, una o más glándulas mucosas accesorias se relacionan morfológica y fisiológicamente con el aparato del dardo (Tomba, 1984; Gómez, 2001; Nordsieck, 2013).

Recientes análisis de filogenia molecular indican que los dardos han evolucionado varias veces, independientemente (Davison *et al.*, 2005; Koene y Schulenburg, 2005; Razkin *et al.*, 2015; Sei *et al.*, 2017). En consecuencia, existen grupos de Helicoidea filogenéti-

camente emparentados sobre la base de caracteres moleculares, aunque en estos la presencia del aparato del dardo no constituye una sinapomorfia común (e.g.: *Monacha* spp., Neiber y Hausdorf, 2017). No obstante, la taxonomía supraespecífica del grupo se basa esencialmente en las estructuras reproductivas accesorias, incluido el aparato del dardo (Nordsieck, 2013).

Durante el apareamiento, los moluscos con aparato del dardo presionan el tegumento de sus parejas con un dardo calcáreo envuelto en mucus (Davison *et al.*, 2005; Koene y Schulenburg, 2005). Esta conducta se conoce como "disparo del dardo" y, probablemente, sea la mejor estudiada de aquellas moduladas por la selección sexual en los gastrópodos (Davison *et al.*, 2005; Baur, 2010; Baur y Baur, 2017). Asimismo, existen diferencias en los patrones de uso del aparato del dardo al comparar especies de Helicidae (Chase, 2007), Bradybaenidae (Koene y Chiba, 2006; Kimura y Chiba, 2013) y Cepolidae (Reyes-Tur y Koene, 2007; Reyes-Tur *et al.*, 2015; Lodi y Koene, 2016a).

En algunas especies de Helicidae y Bradybaenidae, la función del dardo es la transferencia de secreciones de las glándulas accesorias en la pareja correspondiente. Estas secreciones incrementan el éxito de la fertilización del esperma transferido después de la presión o pinchazo del dardo (Landolfi *et al.*, 2001;

Rogers y Chase, 2001; 2002, Chase y Blanchard, 2006; Chase, 2007; Kimura *et al.*, 2014; Lodi y Koene, 2016b). Además, Stewart *et al.* (2016) reportan la identificación de una alohormona que es transferida a través del dardo y provoca cambios fisiológicos en la región femenina del sistema reproductor de *Cornu aspersum* (anteriormente *Helix aspersa*), específicamente el acortamiento del órgano receptor de espermatozoides.

En los moluscos con aparato del dardo los espermatozoides son transferidos a través de espermatozoides que se forman en el complejo peneal (Tompa, 1984; Baur y Baur, 2017). El espermatozoides es una adaptación que disminuye la posibilidad de reabsorción de espermatozoides en el órgano receptor e incrementa la probabilidad de éxito en la transferencia de espermatozoides al saco espermático. En general, los espermatozoides tienen una morfología especie-específica con apreciable importancia taxonómica (*e.g.*: De Winter, 2007). Además, su variación morfológica pudiera estar relacionada con la función del aparato del dardo (Kimura *et al.*, 2014; Lodi y Koene, 2016b). Reyes-Tur *et al.* (2015) discuten esta posibilidad para un molusco arborícola cubano de la familia Cepolidae, *Polymita picta*.

Las especies cubanas que pertenecen a Cepolidae poseen aparato del dardo con dos glándulas mucosas accesorias (*i.e.*: pedunculada y bilobulada) (Roth, 1996; Cuzzo, 1998; Bouchet *et al.*, 2017). Entre los géneros cubanos de dicha familia se encuentra *Polymita*, cuyas seis especies son endémicas y se distribuyen desde la región oriental hasta el noroeste de Sabana-Camagüey (Torre, 1950; Milera y Martínez, 1987; Espinosa y Ortea, 2009).

En las especies de *Polymita* los individuos utilizan el aparato del dardo durante todo el apareamiento y tienen una “zona sensitiva” entre sus sitios de contacto. La localización de dicha zona es consistente con la posición de las estructuras en forma de hojuelas del saco atrial (Reyes-Tur *et al.*, 2015), situadas en el epitelio entre este saco y el atrio genital según Moreno (1950).

Actualmente, el conocimiento acerca de la conducta de apareamiento de las especies de Cepolidae está basado en cuatro casos: *P. picta*, *P. muscarum*, *P. venusta* y *Jeanneretia* sp. Dicha conducta sigue un patrón con tres etapas bien definidas: cortejo, cópula y post-cópula (Bidart *et al.*, 1998; Reyes-Tur *et al.*, 2000; Reyes-Tur, 2004; Reyes-Tur y Koene, 2007;

Hernández-Quinta, 2015; Reyes-Tur *et al.*, 2015). Esta conducta se desconoce para *P. brocheri*; además, son escasas las descripciones detalladas de la conducta de apareamiento en los moluscos terrestres (Davison y Mordan, 2007). Por ende, el incremento de datos (*i.e.*: número de apareamientos y diversidad de especies), ayudaría a discriminar entre la variación intraespecífica y los patrones generales de la conducta de apareamiento (Jordaens *et al.*, 2009). El presente estudio pretende describir las pautas conductuales del apareamiento de *P. brocheri* en cautiverio, así como analizar la relación estructura-función del espermatozoides y el aparato del dardo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de ejemplares y mantenimiento en cautiverio

Se recolectaron individuos adultos de *P. brocheri* (*i.e.*: con labio engrosado), en la localidad Paso de los Azules (20° 15,253' N y 74° 09,260' W), en un área de 3 km². La localidad se encuentra 3 km al suroeste del faro de Punta de Maisí, en el municipio Maisí, provincia Guantánamo. La formación vegetal predominante es Matorral Xeromorfo Costero, según los criterios de Capote y Berazaín (1984).

Para el análisis de la conducta de apareamiento se recolectaron individuos el 28/08/2012 (n = 15) y el 19/10/2016 (n = 10). Además, se utilizaron individuos eclosionados y criados en cautiverio entre el 19/10/2016 y el 15/08/2018 (n = 7). Fueron sacrificados seis ejemplares para el estudio morfológico.

El trabajo en condiciones de cautiverio fue realizado entre agosto del 2012 y septiembre del 2018, en el departamento de Biología y Geografía, Universidad de Oriente, Cuba. Para disminuir la influencia de apareamientos previos, cada individuo fue aislado entre 15 y 30 días en recipientes plásticos de 1 500 mL. La alimentación y las condiciones de la colonia en cautiverio (*i.e.*: temperatura, humedad relativa y fotoperíodo) se mantuvieron según Rodríguez-Potrony *et al.* (2020).

Conducta de apareamiento en cautiverio

En cada jornada de observación en el laboratorio, se colocaron entre siete y 15 individuos en un recipiente plástico, limpio y transparente (30 X 20 X 17 cm), con el fondo y las paredes humedecidas para facilitar los apareamientos. Las parejas detectadas en cortejo se aislaron cuidadosamente del resto mediante el traslado a otro recipiente con similares características. Las observaciones se realizaron entre las 03:00 h y 24:00 h;

en el horario nocturno se utilizó iluminación fluorescente en el laboratorio. Siempre que fue posible, se tomaron datos de la duración de las etapas del apareamiento en 10 parejas, basados en la observación directa, así como el análisis de fotos y videos. De estas parejas, se determinó la duración total (en minutos, según Reyes-Tur *et al.*, 2015) para los apareamientos, las cópulas y del tiempo entre desacoples de penes (n = 6). En el caso de los cortejos (n = 8), se sumaron datos de dos parejas donde se interrumpió el apareamiento durante la cópula. Para la post-cópula (n = 7), se añadió la duración en una de las parejas donde sólo se registraron datos desde el primer desacople. Además, se describieron cualitativamente los eventos conductuales registrados en seis apareamientos, incluidos los relacionados con la presión o el contacto del aparato del dardo, parcial o completamente evertido, contra el cuerpo de otro individuo (*i.e.*: uso del aparato del dardo). Se determinó el número de usos, su frecuencia (número de usos/minuto), los sitios o regiones de contacto y la duración (en segundos). Para calcular la frecuencia se dividió el número de usos registrados entre el tiempo de filmación de cada apareamiento. Dicho tiempo varió entre 50 y 110 min, aunque estuvo dividido en lapsos de video con duración entre 5 y 25 min. Después del apareamiento cada miembro de la pareja fue colocado en un recipiente plástico de 1 500 mL.

Morfología del aparato del dardo

Los animales utilizados para estudios morfológicos se anestesiaron mediante una inyección intramuscular de 0,5 mL de $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ (50 mM). Posteriormente, se realizó la disección para aislar el sistema reproductor (Fig. 1), con ayuda de un estereomicroscopio LAVOBAL® 3 Carl Zeiss Jena. Como referencia, en las descripciones morfológicas se considera el atrio como la parte más distal de los órganos genitales.

Para las preparaciones histológicas los aparatos del dardo fueron fijados en solución Bouin durante 24 h. Después de la fijación, las estructuras aisladas se sometieron a deshidratación en concentraciones crecientes de etanol. A continuación, se incluyeron en parafina y se obtuvieron secciones trasversales y longitudinales de 6 μm de espesor, en un micrótopo KEDEE (KD 202A). Las secciones se situaron en portaobjetos y se realizaron las coloraciones con hematoxilina-eosina y la prueba von Kossa para calcio iónico, según Sheehan y Hrapchak (1987). Finalmente, se realizó el montaje en Bálsamo de Canadá.

Figura 1. Órganos genitales bajos de *Polymita brocheri* (adaptado de Moreno, 1950). Las estructuras que son evertidas durante el apareamiento aparecen sombreadas en gris claro y aquellas posteriores al espermoviducto son omitidas. At, Atrio; Bc, Bolsa copulatrix; Cb, Conducto de la bolsa copulatrix; Eo, Espermoviducto; Ep, Epifalo; Fl, Flagelo; Gb, Glándula bilobulada; Gp, Glándula pedunculada; HJ, estructuras en forma de hojuelas en la pared externa del saco atrial; Mr, Músculo retractor del pene; O, Oviducto libre; P, Pene; Sa, Saco atrial; Sd, Saco del dardo; V, Vagina; Vd, Vaso deferente.

Figure 1. Lower genitalia of *Polymita brocheri* (adapted from Moreno, 1950). Structures everted during mating have been shaded in light grey and those posterior to the spermoviduct have been omitted. At, Genital atrium; Bc, Bursa copulatrix; Cb, Bursa tract; Eo, Spermoviduct; Ep, Epiphallus; Fl, Flagellum; Gb, Bilobular gland; Gp, Peduncular gland; HJ, leaf-like structures located in the external wall of the atrial sac; Mr, Penis retractor muscle; O, Free oviduct; P, Penis; Sa, Atrial sac; Sd, Dart sac; V, Vagina; Vd, Vas deferens.

Morfología de dardo y espermatóforo

Se examinó la presencia o ausencia del dardo y su estado (*i.e.*: dardo roto u intacto) en cuatro individuos, después del apareamiento. Para ello se introdujo el aparato del dardo en una solución de NaOH (2 N) durante 24 h para eliminar tejidos y mucus adyacentes. A cada dardo se le midieron el largo máximo, el diámetro de la corona, la longitud del canal y el ancho al final de canal, variables expresadas en μm (error = 1 μm).

Para verificar la transferencia de espermátóforos, se realizó la disección del conducto de la bolsa copuladora, en los ejemplares utilizados para estudiar el dardo. Además, después de conocer la duración media de las cópulas se utilizaron dos parejas adicionales para obtener espermátóforos no dañados, ni degradados que pudieran ser fotografiados y medidos. Para ello las parejas fueron separadas cuidadosamente luego de transcurrido el 50 % de duración promedio de la cópula. Se tomaron variables morfométricas de tres espermátóforos (dos completos y uno sólo con el cuerpo intacto): largo total y de cada región que lo compone (expresado en mm, error = 1 mm) y largo de las espinas en cada región (expresado en μm , error = 1 μm).

Los dardos y espermátóforos fueron fotografiados bajo un estereomicroscopio Novel NSZ-808 y un microscopio Novel N-800M equipados con luz ultravioleta

y cámara digital acoplada, Canon 500D. A partir de las imágenes tomadas, se realizaron las mediciones mediante el programa ImageTool 3.0 (Wilcox *et al.*, 2002), sobre la base de una escala previamente calculada con auxilio de una platina micrométrica, según los criterios de Reyes-Tur *et al.* (2015).

RESULTADOS

Conducta del apareamiento

Los apareamientos de *P. brocheri* tuvieron una duración promedio de 208 ± 23 min (Media \pm EE, límites: 136-288 min, $n = 6$) y constaron de tres etapas: cortejo, cópula y post-cópula. En general, se detectaron pautas conductuales como el contacto táctil y la eversión parcial de los órganos genitales (Fig. 2A, B). Además, todas las parejas se situaron en posición frente a frente durante la cópula y utilizaron del aparato del dardo en todas las etapas del apareamiento (Fig. 2B).

Figura 2. Estados de eversión parcial de los órganos genitales de *Polymita brocheri* en cautiverio. A: Individuo proclive al cortejo durante el estado inicial de eversión de los órganos genitales. B: Estado de eversión máxima de una pareja en cópula con órganos genitales parcialmente evertidos. Ad, Aparato del dardo; Lp, Lóbulo peneal; Pr, Protuberancia proyectada desde la región del poro genital; Pv, Poro vaginal; Zs, Zona sensitiva.

Figure 2. Stages of partial genital eversion in *Polymita brocheri* in captivity. A: During the start of genital eversion, an individual shows proclivity sign to courtship. B: During the maximum level of genital eversion, a mating pair in copulation with their genitalia partially everted. Ad, Dart apparatus; Lp, Penial lobe; Pr, A bulge is protruding from genital pore region; Pv, Vaginal pore; Zs, Sensitive zone.

El cortejo representó el 14 % de la duración del apareamiento (Tabla 1). Los individuos que iniciaron cortejos poseían diferentes grados de eversión de sus órganos genitales. Sin embargo, el inicio del cortejo tuvo lugar cuando, entre un par de individuos, se detectó contacto táctil sobre cualquier parte del cuerpo, principalmente la región cefálica y los órganos genitales parcialmente evertidos.

Tabla 1. Duración de las etapas del apareamiento de *Polymita brocheri* en cautiverio.

Table 1. Duration of mating behavior stages in *Polymita brocheri* in captivity.

Etapas	Duración (min)
	Media \pm EE Mínimo-Máximo
Cortejo	30 \pm 5 (n = 8) 13-52
Cópula	105 \pm 8 (n = 6) 77-127
Intervalo entre desacoples	16 \pm 4 (n = 6) 6-34
Post-cópula	76 \pm 13 (n = 7) 41-141

La eversión de los órganos genitales implicó la salida al exterior del aparato del dardo, el lóbulo peneal, el poro vaginal y la zona sensitiva (Fig. 2B). Durante el apareamiento, el uso del aparato del dardo permitió que se expusiera al exterior la mucosa que recubre el lumen del saco atrial. En ocasiones, cuando ocurrió la eversión máxima de dicho aparato, se observaron el saco del dardo y la glándula pedunculada a través de la mucosa del saco atrial evertido.

Una vez en contacto los órganos genitales evertidos, se iniciaron los intentos de intromisión. Antes de la intromisión la pareja desplegó movimientos circulares y semicirculares, en sentido de las manecillas del reloj. Los intentos de intromisión se caracterizaron por el engrosamiento de ambos lóbulos peneales mientras frotaban los poros vaginales respectivos. La entrada del pene por el poro vaginal de la pareja ocurrió simultáneamente, en ausencia de movimiento circular e indicó el final del cortejo y el inicio de la cópula.

La cópula resultó la etapa más larga, con casi el 50 % de la duración total del apareamiento (Tabla 1). La mayor parte del tiempo, la pareja se mantuvo sin reptar y con los tentáculos retraídos, al menos hasta la

mitad de su máxima extensión. Sin embargo, aproximadamente 5 min antes del desacople se registró movimiento circular a intervalos, con pausas y variación de la velocidad. La cópula culminó con el desacople no simultáneo de los penes. El tiempo entre desacoples varió entre 6 y 34 min (Tabla 1) y fue incluido en la duración de la cópula.

Con respecto a la duración del apareamiento, el tiempo dedicado a la post-cópula representó el 36 % (Tabla 1); esta etapa comenzó cuando se desacoplaron los dos penes. Posteriormente, se inició la retracción de los órganos genitales, asociada a la disminución progresiva de la frecuencia de eversión del aparato del dardo y el contacto entre los órganos genitales. Al mismo tiempo, los tentáculos alcanzaron su eversión máxima y ambos individuos se desplazaron en sentidos diferentes, evento que marca el fin del apareamiento.

Espermatóforo

El espermatóforo de *P. brocheri* (largo: 34-39 mm; n = 2) está compuesto por un cuello, el cuerpo y la cola (Fig. 3A). La forma del cuello es helicoidal con tres bordes laterales (largo: 17-19 mm; n = 3) (Fig. 3A, B). El cuello se comunica con un cuerpo corto (largo: 2 mm; n = 3) (Fig. 3A, D), aguzado en el extremo unido a la cola. Esta última es alargada y se estrecha hacia su extremo distal (largo: 14-18 mm; n = 2) (Fig. 3A).

Las espinas se restringen a uno de los bordes, fundamentalmente del cuello (Fig. 3A), aunque otro de los bordes es irregularmente aserrado (Fig. 3B, C). En el cuello las espinas varían su longitud de acuerdo a la posición (anterior: 94 \pm 8 μ m, n = 9; media: 207 \pm 9 μ m, n = 22; posterior: 253 \pm 14 μ m, n = 17) (Fig. 3B, C). Las espinas del cuerpo se encuentran cerca de su inserción al cuello (Fig. 3D). En esta zona se registraron las espinas con mayor ancho en su base y más largas (largo: 242-317 μ m, n = 9) (Fig. 3D).

Para las dos parejas sacrificadas después del apareamiento se comprobó transferencia recíproca de espermatóforos debido a su presencia en la bolsa copulatrix. Transcurridos 45 min de cópula, ambos miembros de la pareja habían transferido el 25 % de la longitud de sus espermatóforos, con el cuello en posición anterior. No obstante, en la mitad de los apareamientos, al menos uno de los espermatóforos no fue transferido completamente y una parte de la cola, colgada al poro vaginal, fue consumida por un miembro de la pareja durante la post-cópula.

Figura 3. Espermátforo de *Polymita brocheri*. A: Vista lateral del espermátforo donde se señalan el cuello, cuerpo y cola. Las regiones con mayor frecuencia de espinas en el cuello y el cuerpo se denotan en recuadros. B: Espinas de la región media del cuello. C: Espinas de la región posterior del cuello. D: Espinas del cuerpo.

Figure 3. Spermatophore of *Polymita brocheri*. A: Lateral view of the spermatophore where the neck, body and tail of the structure are observed. Regions with higher spines frequency on neck and body are denoted into squares. B: Spines on medial portion of neck. C: Spines on final portion of neck. D: Spines on body.

Uso del aparato del dardo

Normalmente la eversión máxima del aparato del dardo se inició con el tanteo del cuerpo de la pareja o la interacción entre ambos aparatos. Entre el 75 y 98 % de los usos del aparato del dardo ocurrieron de manera simultánea. Por otro lado, la mayoría de los sitios de contacto se ubicaron en la región anterior (61-89 %), especialmente en la cabeza y en los órganos genitales

parcialmente evertidos. Aunque con menor frecuencia, también se registraron contactos en el resto del cuerpo y en el sustrato de apareamiento. Se detectaron tres formas de uso del aparato del dardo: los frotos, los roces sobre la zona sensitiva y los pinchazos (Fig. 4), todas asociadas con secreción de mucus. Como promedio se registró un uso de dicha estructura por cada minuto (Tabla 2).

Tabla 2. Resumen cuantitativo de los usos del aparato del dardo en *Polymita brocheri* en cautiverio.

Table 2. Quantitative summary of the uses of the dart apparatus in *Polymita brocheri* in captivity.

Parámetros	Frecuencia (uso/min) Media ± EE n = 6	Duración (s) Media ± EE
Uso del aparato del dardo	1,00 ± 0,31 0,3-1,8	-
Frote	0,6 ± 0,23	52 ± 4 (n = 212)
Roce	0,23 ± 0,06	79 ± 17 (n = 60)
Pinchazo	0,03 ± 0,015	3 ± 1 (n = 6)

Entre los tipos de uso del aparato del dardo, el pinchazo fue el menos frecuente (entre 0-0,07/min), el más breve (entre 1-10 s) y siempre ocurrió unilateralmente (Tabla 2). Durante este evento el aparato del dardo alcanzó la eversión máxima y se curvó.

Una vez que su extremo contactó una determinada zona, tuvo lugar el pinchazo del dardo que provocó la retracción inmediata de la zona impactada, así como de los tentáculos y la región cefálica (Fig. 4A). El tipo de uso más frecuente resultó el frote (entre 0,2-1,2/min, Tabla 2) y su duración fluctuó entre 1-451 s (Tabla 2). Los frotos ocurrieron unilateral o simultáneamente, sobre cualquier región del cuerpo, sin provocar la retracción visible de la zona frotada (Fig. 4B). Durante el frote, la eversión del aparato del dardo fue parcial o máxima. La flexibilidad de dicha estructura facilitó el contacto de cualquier zona de su superficie con la pared del cuerpo de la pareja y aseguró el esparcimiento del mucus secretado, especialmente sobre la región anterior.

El roce sólo ocurrió sobre la zona sensitiva, con el aparato del dardo parcialmente evertido y fue el tipo de uso de mayor duración promedio (entre 1-535 s; frecuencia: 0,06-0,3/min; Tabla 2). Usualmente, los roces ocurrieron con la punta del aparato del dardo y hubo secreción de mucus, pero no provocaron retracción de ninguna región del cuerpo de la pareja (Fig. 4C).

Figura 4. Uso del aparato del dardo durante cortejos de *Polymita brocheri* en cautiverio. A: El individuo en posición inferior utiliza su aparato del dardo completamente evertido, para pinchar a su pareja en la región cefálica. B: El individuo en posición inferior frota su aparato del dardo parcialmente evertido, sobre la región cefálica y los órganos genitales parcialmente evertidos. C: Al final del cortejo, el individuo en posición inferior roza la zona sensitiva de la pareja con su aparato del dardo parcialmente evertido. A, Aparato del dardo; T, Tentáculo; Z, Zona sensitiva.

Figure 4. Dart apparatus use in courting pairs of *Polymita brocheri* in captivity. A: Individual at bottom is stabbing its maximally everted dart apparatus on the cephalic region. B: Individual at bottom is using its partially everted dart apparatus in a rubbing way on the cephalic region and the partially everted genitalia. C: At the end of courtship, individual at bottom is wiping its partially everted genitalia on the sensitive zone. A, Dart apparatus; T, Tentacle; Z, Sensitive zone.

Morfología de aparato del dardo

El extremo distal del aparato del dardo se une al atrio genital a través del saco atrial. Este saco con estructura tubular, internamente sinuosa, ocupa aproximadamente la mitad de la longitud del aparato. Histológicamente, la pared del saco atrial presenta una banda de músculo circular externa y más internamente otra banda de músculo longitudinal. Inmediatamente por debajo se observa el tejido conectivo laxo con fibrocitos de núcleos heterocrómicos. El lumen del saco atrial se encuentra delimitado por una membrana mucosa formada por epitelio cúbico y cilíndrico en algunas regiones. Dicha membrana está plegada, formando hojuelas que confieren un espesor desigual a la pared (Fig. 5A, B).

De esta manera, la pared interna del saco atrial se encuentra engrosada hacia uno de los lados laterales, donde alcanza hasta 70 μm de ancho, mientras el resto de la estructura no sobrepasa los 10 μm de longitud. Además, cercanas a la mucosa y en el tejido subyacente, se observan células globosas irregulares, con citoplasma fuertemente basófilo y proyecciones citoplasmáticas (Fig. 5B). Asociadas a las hojuelas se encuentran terminaciones nerviosas procedentes de un plexo neuronal submucoso con células de citoplasma muy vesiculoso y fluorescencia endógena amarilla al ser irradiadas con luz ultravioleta (Fig. 5C). La distribución de las células nerviosas es heterogénea y su densidad fue mayor en la zona de unión al atrio. Por otra parte, se comprobó la presencia de macrófagos tisulares en el tejido submucoso (Fig. 5D).

Figura 5. Secciones longitudinales del saco atrial de *Polymita brocheri*. A: Aspecto general del saco atrial, se denotan pliegues de la mucosa y el sitio de inserción de la glándula bilobulada, 20X. B: Detalles de la mucosa y células glandulares subyacentes; coloración con hematoxilina-eosina, 400X. C: Microfotografía de fluorescencia, detalles de los pliegues y plexo neuronal submucoso, 100X. D: Amebocito (macrófago) involucrando el núcleo de un fibrocito; coloración con hematoxilina-eosina, 1000X. Am, Amebocito; Cg, Célula glandular; Ep, Epitelio; Fb, Fibrocito; Hj, Hojuela; Mu, Músculo; Ne, Neurona; Pl, Pliegue; Pr, Proceso citoplasmático; Tg, Tejido glandular.

Figure 5. Sections through the atrial sac in *Polymita brocheri*. A: General aspect of atrial sac, folds of the mucous layer and insertion site of bilobular gland are denoted, 20X. B: Details of mucous layer and subjacent gland cells; stain: hematoxylin-eosin, 400X. C: Fluorescence micrographs, details of folds of the mucous layer and submucous neural plexus, 100X. D: Amoebocyte macrophage-like involving the nuclei of a fibrocyte; stain: hematoxylin-eosin, 1000X. Am, Amoebocyte; Cg, Gland cell; Ep, Epithelium; Fb, Fibrocyte; Hj, Leaf-like structure; Mu, Muscle; Ne, Neuron; Pl, Fold; Pr, Cytoplasmic process; Tg, Gland tissue.

En el extremo proximal del saco atrial, justo donde hay una constricción externa e internamente una papila muscular, se encuentra un esfínter que rodea el orificio por donde protruye la vaina del dardo (Fig. 6A). La forma del saco del dardo es ovalada, redondeada en el extremo proximal e infundibuliforme en su extremo distal (Fig. 6A). Este saco está delimitado por tejido epitelial simple, de núcleos redondeados a ovalados, heterocrómicos; seguido de una capa fina de tejido conectivo.

A continuación, aparece una banda de músculos transversales, a través de la cual corren haces musculares longitudinales empaquetados (Fig. 6B). Hacia el interior de esta musculatura se ubica otra banda más delgada de músculos circulares (Fig. 6B). La luz del saco del dardo está delimitada por epitelio simple cúbico, similar al epitelio que recubre su superficie externa. El dardo, en el interior de la luz del saco, está embebido en tejido conectivo laxo y delimitado por células epiteliales cilíndricas ciliadas, positivas a la coloración de von Kossa (Fig. 6C).

Figura 6. Morfología del saco del dardo de *Polymita brocheri*. A: Morfología interna del saco atrial y ampliación de la región de unión con saco del dardo (i.e.: papila muscular), detalle de esfínter y vaina, largo de saco atrial = 10 mm. B: Sección transversal del saco del dardo a la mitad de su longitud. Se observa la disposición de los haces musculares, en el recuadro se denotan las bandas musculares; coloración con hematoxilina-eosina, 400X. C: Reacción positiva a calcio celular en la mucosa y tejido submucoso del saco del dardo; coloración von Kossa; 400X. D: Vista lateral del dardo, 30X. Ca, Tejido positivo a calcio celular; Ef, Esfínter; Gb, Glándula bilobulada; Gp, Glándula pedunculada; Hz, Haz muscular; Sd, Saco del dardo; Mu, Músculo; Va, Vaina; Ze, Zona engrosada entre el saco atrial y el atrio genital.

Figure 6. Morphology of dart sac of *Polymita brocheri*. A: Atrial sac internal morphology, higher magnification is show to highlight of junction between atrial and dart sac (i.e.: muscular papilla), see details of sheath and sphincter, atrial sac length = 10 mm. B: Cross section through the middle of dart sac. Muscle bundles disposition are shown and muscle bands are denoted in the square; stain: hematoxylin-eosin, 400X. C: Positive reaction to cellular calcium in the mucosa and sub-mucous tissue of the dart sac; stain: von Kossa; 400 X. D: B: Lateral view of the dart, 30X. Ca, Positive tissue to cellular calcium; Ef, Sphincter; Gb, Bilobular gland; Gp, Peduncular gland; Hz, Muscle bundle; Sd, Dart sac; Mu, Muscle; Va, Sheath; Ze, Swelled zone between atrial sac and genital atrium.

Se hallaron dardos en el 50 % de los individuos que habían copulado ($n = 4$), los cuales poseían un dardo completo en el saco del dardo. En los individuos restantes, se encontraron un dardo roto y otro en formación, respectivamente. Los dardos presentaron aspecto de estilete delgado y ligeramente curvado (Fig. 6D), con largo máximo entre 2,1 y 2,6 mm. El diámetro de la corona alcanzó entre 154 y 196 μm , la longitud del canal del dardo estuvo entre 1,1 y 1,4 mm y el ancho del dardo al final del canal fluctuó desde 64 hasta 76 μm .

En el extremo proximal del aparato del dardo se ubica una de las glándulas accesorias, la pedunculada (Fig. 6A). La capa muscular que recubre la glándula pedunculada está formada por tres bandas de tejido (Fig. 7A). Una externa con fibras musculares longitudinales, la media con fibras circulares y la interna con fibras diagonales.

La capa muscular recubre la región secretora, esta última formada por epitelio cilíndrico. En los acinos de la glándula pedunculada se detectó secreción basófila (Fig. 7A, B). El conducto de la glándula se inserta oblicuo al saco del dardo en plano inferior y desemboca a nivel de la luz del saco (tercio medio), en la matriz que embebe al dardo. La impregnación argéntica con la técnica de von Kossa fue negativa en esta glándula.

Paralela y plegada al saco atrial, se encuentra la otra glándula accesoria, dividida en dos lóbulos aproximadamente cordiformes y aplanados. Dicha glándula se separa de la pared del aparato del dardo por una membrana y sus secreciones se vierten en la base del saco atrial. Los cortes histológicos a este nivel revelaron acinos conformados por un epitelio cilíndrico simple con núcleos circulares y con mucus de naturaleza básica, rosado a la tinción de hematoxilina-eosina (Fig. 7C, D).

Figura 7. Secciones longitudinales de las glándulas bilobulada y pedunculada de *Polymita brocheri*. Coloración hematoxilina-eosina. A: Aspecto general de la glándula pedunculada. En el recuadro se denotan las bandas musculares que conforman la pared, 100X. B: Detalle de un adenómero de la glándula pedunculada donde se observan las características del epitelio glandular, 1000X. C: Aspecto general de la glándula bilobulada donde se observa secreción eosinófila, 100X. D: Detalle de un adenómero de la glándula bilobulada donde se observan las características del epitelio glandular, 1000X. Ep, Epitelio; Mu, Músculo; Se, Secreción; Tg, Tejido glandular.

Figure 7. Sections through bilobular and peduncular glands of *Polymita brocheri*. Stain: hematoxylin-eosin. A: General aspect of the peduncular gland. Muscular bands as part of the wall are denoted in the square, 100X. B: Peduncular gland adenomer detail where glandular epithelium characteristics are observed, 1000X. C: General aspect of bilobular gland where eosinophilic secretion is observed, 100X. D: Bilobular gland adenomer detail where glandular epithelium characteristics are observed, 1000X. Ep, Epithelium; Mu, Muscle; Se, Secretion; Tg, Glandular tissue.

DISCUSIÓN

Conducta de apareamiento

El apareamiento de *P. brocheri* siguió un patrón similar a otras especies de *Polymita* y estuvo dividido en tres etapas: cortejo, cópula y post-cópula. En *P. muscarum*, Reyes-Tur y Koene (2007) registraron una duración promedio del apareamiento de 142 min, mientras que Reyes-Tur *et al.* (en prep.) hallaron que esta es de 132 min en *P. venusta*. En la especie analizada, esta variable promedió 208 min, valor sólo superado dentro del género por *P. picta* (264 min: Reyes-Tur *et al.*, 2015).

Las diferencias encontradas entre *P. brocheri* y otras especies de *Polymita*, en la duración de apareamiento y sus etapas, pueden estar determinadas por sus diversas estrategias de vida. Estas responden a diferentes historias evolutivas relacionadas con varios factores como, por ejemplo, las condiciones climáticas (Mancina *et al.*, 2017) y los ritmos de actividad diarios y anuales (Reyes-Tur, 2004; Reyes-Tur *et al.*, 2018). Hasta el momento, entre sus congéneres, *P. picta* tiene el apareamiento más prolongado y su ámbito de distribución geográfica ocupa una región con la mayor acumulación anual de precipitaciones en Cuba (Reyes-Tur *et al.*, 2015; Mancina *et al.*, 2017). Sin embargo, las poblaciones de *P. brocheri* se distribuyen en la parte más oriental de Cuba, fundamentalmente en regiones con vegetación xerofítica cercana a las costas de Maisí (Torre, 1950; González-Guillén, 2014). Por ende, esta última especie está mejor adaptada a hábitats donde existen limitaciones con la disponibilidad de agua (Rodríguez-Matos, 2015).

Por otra parte, las poblaciones de *P. venusta* y *P. muscarum* poseen el ámbito de distribución más amplio de las especies del género y, probablemente, mayor diversidad de formaciones vegetales como hábitats potenciales. En comparación con *P. picta*, la reducción del tiempo de apareamiento en *P. brocheri* puede ser una estrategia evolutiva exitosa en hábitats xerofíticos. En estas condiciones, la menor duración del apareamiento en *P. venusta* y *P. muscarum* sugiere la relación de esta característica con el incremento del potencial adaptativo a diferentes hábitats.

En *P. brocheri*, la cópula representó casi el 50 % de la duración del apareamiento. La duración del cortejo, la cópula y la post-cópula se consideran una medida de la energía invertida durante el apareamiento (Baur, 1998) y el ciclo diario de actividad (Reyes-Tur *et al.*, 2018).

Asimismo, se ha sugerido que el contacto táctil y el uso del dardo son eventos conductuales energéticamente costosos y que sirven como signos de “motivación” sexual (Baur, 2010; Baur y Baur, 2017).

Pese a su concha espiralada cónica o bulimiforme, en *P. brocheri* el apareamiento tuvo lugar frente a frente. Lo anterior constituye una excepción a la tendencia evolutiva señalada por Davison *et al.* (2005). Dichos autores obtuvieron un árbol filogenético que muestra la asociación entre la posición durante el apareamiento, el uso del aparato del dardo y la forma de la concha en moluscos terrestres. A partir de sus resultados concluyeron que las especies que se aparean en posición frente a frente casi siempre tienen conchas globosas, no bulimiformes.

El presente trabajo indica que el estado actual de conocimientos sobre el apareamiento en moluscos terrestres dificulta las generalizaciones acerca de la relación entre la forma de la concha y la posición del apareamiento. De manera similar, Jordaens *et al.* (2009) señalaron otras excepciones para la tendencia sugerida por Davison *et al.* (2005).

Espermatóforo

Como característica resaltable, los espermatóforos de *P. brocheri* son más largos que los de *P. picta* (Reyes-Tur *et al.*, 2015), fundamentalmente debido al apreciable alargamiento de la cola. Otro carácter notable es la presencia de espinas no sólo en el cuello sino también en parte del cuerpo. Las espinas más largas en la zona de unión entre el cuello y el cuerpo, sugieren su funcionalidad como un ancla que dificulta el movimiento del espermatóforo al interior del conducto de la bolsa copulatriz y mantienen la cola fuera de este conducto, en el oviducto de receptor, tal como se ha registrado en otros moluscos con dardo (Sauer y Hausdorf, 2009; Kimura y Chiba, 2013). Este beneficio también puede ocurrir para *P. brocheri*, ya que su cola es larga.

Los espermatozoides salen de los espermatóforos a través de la cola (Tompa, 1984). Por tanto, la longitud de la cola en *P. brocheri* implicaría mayor posibilidad de movimiento de los espermatozoides hacia el saco espermático, sitio donde se almacenan hasta que ocurre la fecundación. Sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar el efecto de las espinas y la longitud de la cola, así como la posible coevolución del espermatóforo con la morfología de los dardos y el sistema reproductor femenino (De Winter, 2007).

Uso del aparato del dardo

Para los apareamientos de *P. brocheri* en cautiverio, se registró frecuencia media general de un uso de aparato del dardo/min (límites: 0,3-1,8/min), similar a *P. muscarum* (0,2-2/min, Reyes-Tur y Koene, 2007). Estos valores de frecuencia son menores que lo indicado para *Euhadra subnimbosa* (151/min: Koene y Chiba, 2006), pero mayores que en *P. picta* (0,09-0,64/min: Reyes-Tur et al., 2015).

Los datos sobre duración del apareamiento y frecuencia de uso del aparato del dardo en las especies de *Polymita*, indican diferencias interespecíficas en la relación de compromiso entre la asignación de energía para el apareamiento y el uso del aparato del dardo. Por ejemplo, *P. picta* tiene la mayor duración promedio de apareamiento, pero la más baja frecuencia de uso del dardo (Reyes-Tur et al., 2015). En *P. brocheri*, en cambio, el apareamiento dura menos que en *P. picta*, pero el uso del dardo es más frecuente.

Los roces de la zona sensitiva y los frotos fueron los más frecuentes de los tipos de uso del aparato del dardo, a la vez los de mayor duración. Estos eventos pueden ser categorizados como menos traumáticos (*i.e.*: no provocan trauma aparente a ningún miembro de la pareja, Reyes-Tur et al., 2015). En concordancia, el evento más traumático, el pinchazo, resultó el menos frecuente y de menor duración. Como característica única entre los cepólidos, resalta la brevedad e infrecuencia de los pinchazos de *P. brocheri*.

La retracción del cuerpo como respuesta a los pinchazos permite asumir que el dardo daña la superficie pinchada. Por tanto, los pinchazos sobre la región cefálica y los órganos genitales parcialmente evertidos parecen ser una vía para transferir el mucus secretado por las glándulas accesorias. Adicionalmente, no debe descartarse que los frotos y roces impliquen pinchazos que no provoquen retracción visible del receptor, como ha sido demostrado en *E. subnimbosa* (Koene y Chiba, 2006).

Aunque el contacto del aparato del dardo con la zona sensitiva está asociado con un estado de quiescencia de la pareja, no se ha confirmado una función específica para esta zona (Reyes-Tur y Koene, 2007; Reyes-Tur et al., 2015). Estudios preliminares sugieren una inexplorada diversidad en los patrones de uso del aparato del dardo y su interacción con la zona sensitiva, entre especies y géneros. En *Hemitrochus lucipeta*, la zona sensitiva es semejante a un “escudo de

protección” contra la acción del dardo (Reyes-Tur et al., en prep.). Sin embargo, no se han informado adaptaciones evidentes u órganos específicos que puedan servir como primera línea de defensa contra la acción traumática del aparato del dardo (Lange et al., 2013).

Morfología del aparato del dardo

Durante la eversión del aparato del dardo, la mucosa que recubre el lumen del saco atrial se expone al exterior, al igual que sus pliegues y hojuelas. Estos últimos quedan en contacto directo con la pareja e incrementan el área de contacto con el mucus secretado. Sin embargo, en dichas hojuelas existen terminaciones nerviosas procedentes de un plexo neuronal submucoso con mayor inervación en la región de unión al atrio, lo cual sugiere una función sensitiva. Además, al menos una parte de estas hojuelas deben constituir la zona sensitiva cuando ocurre la eversión parcial de los órganos genitales. Por tanto, durante el apareamiento, los frotos y los roces probablemente funcionan para estimular a la pareja. En otros invertebrados se ha demostrado la importancia de este tipo de órganos de contacto para desencadenar respuestas de aceptación (Eberhard, 2009).

Moreno (1950) registró otras estructuras en forma de hojuelas en la superficie externa del saco atrial a las que describió con aspecto arqueado y tamaño variable. Morfológicamente, estas estructuras se correspondieron con los pliegues y las hojuelas del lumen del saco atrial, específicamente en su región más engrosada. Esta zona está cubierta por epitelio cúbico y, además, se relaciona con el sitio de inserción de la glándula bilobulada y la presencia de células globosas. Lo anterior indica una función secretora y su papel en la transferencia de las secreciones de la glándula bilobulada.

En el tejido submucoso del atrio genital y del saco atrial se encontraron macrófagos con actividad fagocítica sobre fibrocitos. Se ha informado el reconocimiento de macrófagos ante sustancias, células y microorganismos extraños (Furuta et al., 1990; Adema et al., 1992); además, estos están asociados a la cicatrización (Yamaguchi et al., 1989). En *P. brocheri*, la presencia de macrófagos pudiera relacionarse con la reparación tisular y la respuesta celular a sustancias y parásitos probablemente transferidos durante el apareamiento traumático.

La reacción positiva a la prueba von Kossa en el epitelio que rodea al dardo demostró la presencia de calcio

en el epitelio y el tejido conectivo laxo que delimita la luz del saco del dardo. Puesto que en el tejido cortado no había dardo, se descarta un falso positivo. Byun *et al.* (2004) han explicado que la formación del dardo se lleva a cabo por células epiteliales, lo cual concuerda con la morfología del epitelio de *P. brocheri*, pues las células cilíndricas usualmente se asocian a la función secretora.

No se confirmó presencia de calcio en la glándula pedunculada, lo cual contradice lo registrado por Moreno (1950). Las características histológicas e histoquímicas de dicha glándula, así como su relación con el conducto que comunica con la vaina del dardo durante la eversión del aparato, indicaron que sus productos pueden ser parte del mucus transferido durante el apareamiento.

En *P. brocheri*, como en otras especies de Cepolidae (Nordsieck, 2013), los dardos son pequeños, con superficie de contacto reducida y se utilizaron repetidamente durante todo el apareamiento. Asimismo, durante los frotos y roces, se detectó secreción de mucus y contacto de los pliegues del saco atrial sobre las regiones presionadas por el aparato del dardo evertido. Conjuntamente, se demostró la presencia de tejido epitelial no sólo en ambas glándulas accesorias sino también en el saco atrial. Todo lo anterior constituyó evidencia de la diversidad de zonas potencialmente secretoras de sustancias biológicamente activas durante el apareamiento. Sin embargo, no se demostró que las secreciones asociadas al uso del aparato del dardo fueran transferidas a la hemolinfa del receptor.

Hasta ahora se había propuesto, para los moluscos con aparato del dardo, que la diversidad de forma y superficie de los dardos está relacionada con el aumento de éxito reproductivo (Koene y Schulenburg, 2005). Estos autores señalaron que el incremento de la superficie de los dardos aumenta la probabilidad de transferir mayor cantidad de alohormonas. Estas modulan fisiológicamente el destino de los espermatozoides y su éxito en la fertilización (Lodi y Koene, 2016b). Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren otras vías para incrementar la transferencia de mucus durante el apareamiento. Recientemente, en experimentos preliminares *in vitro* con *Coryda alauda* (Cepolidae), se ha registrado el efecto de los extractos de las glándulas accesorias sobre el sistema reproductor (Koene y Reyes-Tur, 2020). Específicamente, al menos el conducto de la bolsa copulatriz respondió fisiológicamente a las secreciones del saco atrial y la glándula bilobulada.

Comparativamente, las familias Helicidae (*e.g.*: *C. aspersum*) y Bradybaenidae (*e.g.*: *Euhadra* sp.) tienen sólo una glándula accesoria al saco del dardo, mientras que en Cepolidae existen dos glándulas accesorias (Nordsieck, 2013). También en Helicidae, con dardos largos y generalmente con superficie de contacto apreciable, la transferencia de mucus tiene lugar exclusivamente a través de pinchazos. Los helícidos no tienen saco atrial y el uso del aparato del dardo ocurre sólo una vez en el apareamiento, antes de la cópula (Adamo y Chase, 1988; Chase, 2007; Lodi y Koene, 2016a). En Bradybaenidae, los individuos vírgenes no tienen dardo y, aunque pueden copular, durante su primer apareamiento no pinchan a sus parejas. En esta familia tampoco existen evidencias de secreción de mucus sin pinchazos, ni pliegues en el saco atrial. Además, el uso repetido del aparato del dardo ocurre antes y al inicio de la cópula y los pinchazos tienen lugar en un área cercana a los órganos genitales (Koene y Chiba, 2006; Lodi y Koene, 2016a).

En general, durante el apareamiento de *P. brocheri*, la morfología de los espermatozoides pudiera facilitar el éxito en la transferencia de los espermatozoides. Además, en cuanto al uso del aparato del dardo, la baja frecuencia de pinchazos, así como la presencia de abundantes células secretoras en las glándulas accesorias y el saco atrial, indican que los frotos y los roces son fundamentales en la transferencia de productos de las glándulas accesorias. Sin embargo, el plexo nervioso en las hojuelas del saco atrial impide descartar la estimulación física como otra probable función.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer al grupo de investigación de malacología de la Universidad de Oriente, especialmente a Alejandro Capote Danet, Lixán Manzano, Naila Ronda Lluch, Mallelín A. Martínez Rizo, Leticia Muñoz Savigne y Lebisleydis Leyva González por apoyar en el mantenimiento de los moluscos. Además, agradecemos a Alexis Morales Prada quien facilitó el trabajo de campo en el área protegida Maisí-Caleta. Los comentarios y sugerencias de María Gabriela Cuezco, William G. Eberhard, dos revisores anónimos y el editor, Alejandro Barro Cañamero, permitieron mejorar ostensiblemente la primera versión del manuscrito. El proyecto VLIRUOS: Valorización de la biodiversidad de Cuba oriental en condiciones de cambio climático, la agencia NABU y Tino Sauer apoyaron financieramente en el mejoramiento de las condiciones de cautiverio.

LITERATURA CITADA

- Adamo, S.A. y R. Chase (1988). Courtship and copulation in the terrestrial snail *Helix aspersa*. *Can. J. Zool.* 66, 1446-1453.
- Adema, C.M., R.A. Harris y E.C. van Deutekom-Mulder (1992). A comparative study of hemocytes from six different snails: morphology and functional aspects. *J. Invertebr. Pathol.* 59 (2), 24-32.
- Baker, H.K. (1943). Some Antillean helicids. *The Nautilus* 56(3), 81-91.
- Baur, B. (1998). Sperm competition in molluscs. En: Birkhead T.R. y A.P. Møller (Eds.): *Sperm competition and sexual selection*. pp: 255-305. Academic Press. London.
- Baur, B. (2010). Stylommatophoran gastropods. En: Leonard J.L. y A. Córdoba-Aguilar (Eds.): *The evolution of primary sexual characters in animals*. pp: 197-217. Oxford University Press. Oxford.
- Baur, B. y A. Baur (2017). Reproductive strategies in stylommatophoran gastropods. En: Saleuddin S. y S. Mukai (Eds.): *Physiology of molluscs: a collection of selected reviews*. Volume 2. pp: 311-377. Apple Academic Press Waretown. Nueva Jersey.
- Bidart, L., A. Fernández y C. Iglesias (1998). Reproducción en *Polymita muscarum* y *Polymita venusta* (Stylommatophora: Helminthoglyptidae). *Rev. Biol. Trop.* 46(3), 683-689.
- Bouchet, P., J.P. Rocroi, B. Hausdorf, A. Kaim, et al. (2017). Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. *Malacologia* 61(1-2), 1-526.
- Byun, I.S., Y.H. Jo, Y.L. Lee y K.H. Jeong (2004). Morphology of dart and the dart sac in the land snail *Nesiohelix samarangae*. *Korean J. Malac.* 20, 1-6.
- Capote, R.P. y R. Berazain (1984). Clasificación de las formaciones vegetales de Cuba. *Rev. J. Bot. Nac.* 5(2), 27-75.
- Chase, R. (2007). The function of dart shooting in helicid snails. *Am. Malac. Bull.* 23, 183-189.
- Chase, R. y K.C. Blanchard (2006). The snail's love-dart delivers mucus to increase paternity. *Proc. R. Soc. B Biol. Sci.* 273, 1471-1475.
- Cuezzo, M.G. (1998). Cladistic analysis of the Xanthonychidae (= Helminthoglyptidae) (Gastropoda: Stylommatophora: Helicoidea). *Malacologia* 39(1-2), 93-111.
- Davison, A. y P.B. Mordan (2007). A literature database on the mating behavior of stylommatophoran land snails and slugs. *Am. Malac. Bull.* 23, 173-181.
- Davison, A., C.M. Wade, P.B. Mordan y S. Chiba (2005). Sex and darts in slugs and snails (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora). *J. Zool.* 267, 329-338.
- De Winter, A.J. (2007). Evolution of spermatophore ornamentation in the land snail genus *Thapsia* (Stylommatophora, Helicarioidea): a role for sexual selection? En: Jordaens K., N. Van Houtte, J. Van Goethem y T. Backeljau (Eds.): *Abstracts World Congress of Malacology*. pp: 49. Unitas Malacologica. Antwerp.
- Eberhard, W.G. (2009). Postcopulatory sexual selection: Darwin's omission and its consequences. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 106 (Suppl. 1), 10025-10032.
- Espinosa, J. y J. Ortea (2009). *Moluscos terrestres de Cuba*. UPC Print, Vasa. Finlandia. 191 pp.
- Fedoseeva, E.A. (1994). Comparative morphology of darts in the superfamily Helicoidea (Gastropoda, Pulmonata). *Ruthenica* 4, 103-110.
- Furuta, E., K. Yamaguchi y A. Shimozawa (1990). Hemolymph cells and the platelet-like structures of the land slug, *Incilaria bilineata* (Gastropoda: Pulmonata). *Anat. Anz.* 170 (2), 99-109.
- Gómez, B.J. (2001). Structure and functioning of the reproductive system. En: Barker G.M. (Ed.): *The biology of terrestrial molluscs*. pp: 307-330. Cromwell Press. Trowbridge.
- González-Guillén, A. (2014). *Polymita* the most beautiful land snail of the world. Fundcraft Publishing, Collierville. Tennessee. 359 pp.
- Hernández-Quinta, M. (2015). Mating behaviour in *Jeanneretia* (Helicoidea: Cepolidae), endemic of the western region of Cuba. *Unitas Malac. Newslet.* 35, 7-9.
- Jordaens, K., L. Dillen y T. Backeljau (2009). Shell shape and mating behaviour in pulmonate gastropods (Mollusca). *Biol. J. Linn. Soc.* 96, 306-321.
- Kimura, K. y S. Chiba (2013). Delayed spermatophore removal in the land snail *Euhadra peliomphala*. *Biol. J. Linn. Soc.* 108, 806-811.
- Kimura, K., S. Chiba y J.M. Koene (2014). Common effect of the mucus transferred during mating in two dart-shooting snail species from different families. *J. Exp. Biol.* 217, 1150-1153.
- Koene, J.M. y B. Reyes-Tur (2020). Cuban Cupids: Mating behaviour and physiology of dart-possessing land snails. *The Malacologist* 70, 26-27.
- Koene, J.M. y H. Schulenburg (2005). Shooting darts: co-evolution and counter-adaptation in hermaphroditic snails. *BMC Evol. Biol.* 5, 25.
- Koene, J.M. y S. Chiba (2006). The way of the samurai snail. *Am. Nat.* 168, 553-555.
- Koene, J.M., T.S. Liew, K. Montagne-Wajer y M. Schilthuisen (2013). A syringe-like love dart injects male accessory gland products in a tropical hermaphrodite. *PLoS One* 8, e69968.
- Landolfa, M.A., D.M. Green y R. Chase (2001). Dart shooting influences paternal reproductive success in the snail *Helix aspersa* (Pulmonata, Stylommatophora). *Behav. Ecol.* 12, 773-777.
- Lange, R., K. Reinhard, N.K. Michiels y N. Anthes (2013). Functions, diversity, and evolution of traumatic mating. *Biol. Rev.* 88, 585-601.
- Lodi, M. y J.M. Koene (2016a). The love-darts of land snails, integrating physiology, morphology and behaviour. *J. Moll. Stud.* 82, 1-10.

- Lodi, M. y J.M. Koene (2016b). On the effect specificity of accessory gland products transferred by the love-dart of land snails. *BMC Evol. Biol.* 16, 1-12.
- Mancina, C.A., M. Hernández, D. Martínez y R. Estrada (2017). An assessment of the potential effects of climate change on the distribution of painted land snail species, genus *Polymita* (Gastropoda: Cepolidae). *Tentacle* 25, 17-19.
- Milera, J.F. y J.R. Martínez (1987). *Polymita*. Editorial Científico Técnica. Ciudad de La Habana. 70 pp.
- Moreno, A. (1950). Estudio anatómico del género *Polymita* Beck. *Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.* "Felipe Poey" 20, 21-35.
- Neiber, M.T. y B. Hausdorf (2017). Molecular phylogeny and biogeography of the land snail genus *Monacha* (Gastropoda, Hygromiidae). *Zool. Scripta* 46, 308-321.
- Nordsieck, H. (2013). Higher classification of Helicoidea (Gastropoda: Stylommatophora) and the molecular analyses of their phylogeny. <http://www.hnords.de>. Actualizado en noviembre de 2013. Último acceso: 12 de julio de 2015.
- Razkin, O., B.J. Gómez-Moliner, C.E. Prieto, A. Martínez-Ortí, et al. (2015). Molecular phylogeny of the western Palearctic Helicoidea (Gastropoda, Stylommatophora). *Mol. Phylogenet. Evol.* 83, 99-117.
- Reyes-Tur, B. (2004). Ecología y biología reproductiva de *Polymita venusta* (Lea, 1834). Tesis de Doctorado, Universidad de La Habana, Cuba.
- Reyes-Tur, B. y J.M. Koene (2007). Use of the dart apparatus by the hermaphroditic land snail *Polymita muscarum* (Lea, 1834). *Anim. Biol.* 57, 261-266.
- Reyes-Tur, B., A. Fernández y Y. Ortiz (2000). Conducta de apareamiento y aspectos de la relación estructura-función del sistema reproductor en *Polymita muscarum* Lea 1834, (Gastropoda: Pulmonata). *Rev. Biol.* 14(2), 160-166.
- Reyes-Tur, B., J.A. Allen, N. Cuellar-Araujo, N. Hernández, et al. (2015). Mating behavior, dart shape and spermatophore morphology of the Cuban tree snail *Polymita picta* (Born, 1780). *J. Moll. Stud.* 81, 187-195.
- Reyes-Tur, B., L.A. Flores-Ricardo y A. Fernández (2018). Actividad diaria de *Polymita muscarum* (Gastropoda: Cepolidae) en un agroecosistema: relación con factores climáticos y duración del apareamiento. *Rev. Cub. Cien. Biol.* 6(1), 1-9.
- Rodríguez-Matos, J. (2015). Ciclo de actividad y letargo del molusco arborícola *Polymita brocheri* (Gutiérrez in Pfeiffer, 1864) (Gastropoda: Pulmonata). Trabajo de Diploma, Universidad de Oriente, Cuba.
- Rodríguez-Potrony, H., C. Bosch-Díaz, M.J. Gordillo-Pérez, J. Rodríguez-Matos, et al. (2020). Parámetros reproductivos, historia de vida y crecimiento de *Polymita brocheri* (Gastropoda: Cepolidae) en condiciones de cautiverio. *Poeyana*, 510, 10-17.
- Rogers, D.W. y R. Chase (2001). Dart receipt promotes sperm storage in the garden snail *Helix aspersa*. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 50, 122-127.
- Rogers, D.W. y R. Chase (2002). Determinants of paternity in the garden snail *Helix aspersa*. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 52, 289-295.
- Roth, B. (1996). Homoplastic loss of dart apparatus, phylogeny of the genera and a phylogenetic taxonomy of the Helminthoglyptidae (Gastropoda: Pulmonata). *The Veliger* 39(1), 18-42.
- Sauer, J. y B. Hausdorf (2009). Sexual selection is involved in speciation in a land snail radiation on Crete. *Evolution* 63, 2535-2546.
- Sei, M., D.G. Robinson, A.J. Geneva y G. Rosenberg (2017). Doubled helix: Sagdoidea is the overlooked sister group of Helicoidea (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). *Biol. J. Linn. Soc.* 122, 697-728.
- Sheehan, D.C. y B.B. Hrapchak (1987). *Theory and practice of Histotechnology*. 2da Ed. Bettelle Press, Ohio. 481pp.
- Stewart, M.J., T. Wang, J.M. Koene, K.B. Storey, et al. (2016). A "love" dart allohormone identified in the mucous glands of hermaphroditic land snails. *J. Biol. Chem.* 291, 7938-7950.
- Tompa, A.S. (1984). Land snails (Stylommatophora). En: Tompa A.S., N.H. Verdonk y J.A.M. van den Biggelaar (Eds.): *The Mollusca*. Volumen 7. Reproduction. pp: 47-140. Academic Press. London.
- Torre, C. (1950). El género *Polymita*. *Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.* "Felipe Poey" 20, 1-20.
- Wilcox, D., B. Dove, D. McDavid y D. Greer (2002). *Image tool for Windows*, version 3.0. University of Texas, Health Science Center. San Antonio.
- Yamaguchi, K., E. Furuta y A. Shimosawa (1989). Ultrastructural studies on initial reaction of wound-healing in the land slug, *Incilaria fruhstorferi*. *Zool. Sci.* 6(6), 1204.

